

YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON MA'NAVIY NEGIZLARIDA, HUQUQIY ONGNI YUKSALTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

O'ktamova Dilfuza O'ktamovna

11-AFCHO`IM ning "Tarbiya fani" o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13373293>

Yangilanayotgan O'zbekistonda fuqarolar, ayniqsa, yoshlar huquqiy ongini yuksaltirish mamlakatimizning kelajagini belgilaydi. Mamlakatimizning ertangi kuni, jamiyatda o'zgarishlarga sabab bo'ladigan, bunyodkorlik g'oyalarini hayotga tatbiq etuvchi muhim kuch, ma'naviy salohiyatli resurs hisoblangan yoshlarni ma'naviy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, jamiyatda munosib o'rin egallashlariga qulay shart-sharoit yaratish orqali ularni yurt taqdiri va kelajagini hal qiluvchi katta kuchga aylanishiga ko'maklashish har birimizning muhim vazifalarimizdan sanaladi.

Fuqarolar huquqiy ongi va madaniyatini oshirishni tubdan takomillashtirish maqsadida qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining –Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi, Qonuni "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni bugungi davr talablariga mos ravishda har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli shaxslarni tarbiyalash, ularni intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratildi.

Bugungi kunda fuqarolarning huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirishda, ayniqsa, yoshlar nafaqat faol, ma'naviy tahdidlarga qarshi tura oladigan bilimdon, yuksak ma'naviyatli bo'lishlari kerak. Buning uchun xalqimiz qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechishda amaliy yordam ko'rsatishimiz, ayniqsa, uyushmagan yoshlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratishimiz zarur. Bu vazifani samarali amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanmog'imiz lozim. Shuni alohida ta'kidlashimiz joizki, yoshlarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib, hayotdan munosib o'rin egallashlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etishimiz kerak.

Xulosa qilib aytganda, yoshlar – yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, har qanday vaziyatda ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, g'ayrat-shijoatli, vatanparvar, zamonaviy, kreativ, barkamol shaxs

bo'lmog'i lozim. Xalqimizni har tomonlama barkamol va ma'naviy salohiyatli hamda huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirish uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz.

1. Xalqimiz ma'naviy salohiyatini yanada takomillashtirish;
2. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda fuqarolarning ishtirokini oshirish;
3. Fuqarolarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhini yanada mustahkamlash;
4. Xalq manfaatlariga sadoqat bilan xizmat qiladigan bilimli, tashabbuskor, ishbilarmon, halol va fidoyi shaxslarni qo'llab-quvvatlash.

Demokratik jamiyat rivojida fuqarolar huquqiy ongi va madaniyatini oshirishning ma'naviy omillarini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Jamiyatda fuqarolarning faol ishtirok etishi ko'pgina omillarga bog'liq. Bu, avvalo, davlatning maqsad va vazifalari, yoshlarga bo'lgan munosabati va siyosati orqali amalga oshadi. Hamda yoshlar faoliyatini belgilaydigan muhim mezoni va asosi hisoblanadi. Ayni paytda fuqarolarning huquqiy ongi va savodxonligining yuqoriligi jamiyat boshqaruvini demokratiyalashuvining muhim omili hisoblanadi. Fuqarolarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi ishtirok etishi uchun bugungi demokratik o'zgarishlar, tegishli shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu fuqarolarni o'zlarining salohiyatlari va imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga undamoqda. Ayni paytda dunyoda fuqarolarning jamiyatdagi mavjud tartibotlar va qadriyatlarga bo'lgan munosabati har xil ekanligini ta'kidlash lozim. Shu nuqtayi nazardan yondashganda, bizningcha, fuqarolarning faollik darajasi, ularning ma'naviy dunyosi bilan bog'liq holda turli xil ekanligini ta'kidlash lozim. Jamiyat boshqaruvida ishtirokida fuqarolar darajasi alohida ta'kidlanmoqda. Fuqarolarning jamiyat hayotidagi faolligini va jamiyat oldida turgan umummilliy manfaatlarni anglashi, unga daxldorlik hissining mavjudligi orqali ko'rishimiz mumkin.

Mustaqillik tufayli jamiyatda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga nisbatan O'zbekiston davlatining maqsadi va mohiyati ham o'zgardi. Bu davlatning maqsadlarini o'zgarganligi, davlat monopoliyasiga barham berilganligi va huquqiy davlat mezonlari asosida davlatni bosh islohotchiga aylanganligi bilan bog'liq. Hamda uning yangicha g'oyaviy asosga qo'yilganligi, davlat mafkurasining ta'siridan xalos bo'lish imkoniyati yaratilganligi bilan aloqador. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida, —O'zbekistonda ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlar xilma-xilligiga asoslanadi. Hech qaysi mafkuraning davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emasligi

belgilab qo'yilgan¹ligi, uning huquqiy asosini tashkil etadi. Natijada fuqarolar yakka hukmron mafkuraning ta'siridan xalos bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Davlatning huquqiy asosida muhim o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bugun O'zbekistonda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish bosh strategik vazifa hisoblanadi. Huquqiy davlatda qonun ustuvor, fuqarolarning erkinligi va huquq-manfaatlari kafolatlangan. Jamiyat a'zolari, xususan yoshlar oldida yangi talablarni ko'yadi. Hamda tegishli zarur shart-sharoit yaratishga qaratilgan siyosat olib bordi. Jamiyatning ma'naviy hayoti negizlari o'zgardi.

Shuningdek fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishni quyidagi yo'nalishlar orqali ko'rish mumkin bo'ladi:

1. Davlat hokimiyati boshqaruvining ma'naviy, g'oyaviy-mafkuraviy asoslari tubdan o'zgardi. U milliy g'oya negizlarida tayangan holda davlat boshqaruvida yangicha ma'no-mazmun baxsh etmoqda hamda yoshlar muhim demokratik prinsiplarga tayanmoqda.

2. Xalqning jamiyat hayotiga qarashi o'zgardi. Jamiyat rivojlanishida ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligiga tayanish jamiyatdagi o'zgarishlarda o'ziga xos mazmun kasb etmoqda. Ong va tafakkur o'zgarmasa, hayot o'zgarmaydi va xalq faollashmaydi.

Zero, ma'naviyat shaxs jamiyat va millat, binobarin, mamlakat ravnaqining asosiy omili va poydevoridir. Ma'naviyati yuksak xalq har qanday damda, turli qaltis, sinovli pallalarda ham yo'lini yo'qotmaydi, boshqalarga pand bermaydi. O'z manfaatini umumxalq, yurt manfaatidan hech qachon ustun qo'ymaydi. Davlat va jamiyat boshqaruvining qaysi tarmog'ida, qanday pog'onada bo'lmasin, rahbarlik lavozimda xizmat qilayotgan shaxsning ma'naviy barkamolligi uning faoliyatining samaradorligini belgilaydi. Bu masalalarning yechimi, ishlarning samarasi, birinchi galda, kadrlarning boshqaruvchilik qobiliyatiga, yangicha fikrlash va yangicha ishlash layoqatiga, ma'naviy takomil darajasiga bog'liq. Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotini va davlat hokimiyati tizimini demokratlashtirish hamda zamonaviy asoslarda modernizasiya qilish bugungi taraqqiyotimizning ustuvor yo'nalishini tashkil etmoqda. Davlatchilik tizimi, hokimiyatning mazmuni, faoliyat shakllari jamiyatning obyektiv taraqqiyot qonuniyatlariga muvofik amalga oshirilmoqda. Davlat hokimiyatini boshqarish demokratiya talablariga mos yaqinlashib bormoqda.

Bu qonuniyat jamiyat hayoti, ijtimoiy boshqaruv shakllarining tobora yangilanib, yangi bosqichda rivojlanish, yo'lidan borishidir. Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo'naltirilgan demokratik islohotlar va

mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning rolini yanada kuchaytirishga, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish masalalariga ustuvor ahamiyat qaratilgani, ayniqsa, e'tiborga molik. Davlat idoralarini xalq uchun xizmat qilishi hozirgi bosqichning o'ziga xos muhim xususiyatidir. Jamiyatda yoshlarning ishtiroki, ularning muammolarini hal etishda hozirgi zamon ilm-fan yutuqlariga tayanish, boshqaruvda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish, davlat xizmati agentligi tomonidan amalga oshirilayotgan yangi xizmat turlari, xalq bilan muloqotning yangi shakllari, joylarda sektorlarga bo'linib olib borilayotgan ishlar, hokimiyatni yoshlar bilan ishlashda ularni bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar uchun yer ajratib berilayotganligi xayrli natijalar beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev

-Iqtisodiyotda davlat ishtirokini strategik asoslangan darajada qisqartirish, xususiy mulkni yanada rivojlantirish va uni himoya qilishga doir kompleks masalalarni hal etish, davlat boshqaruvi organlari va barcha darajadagi hokimliklar uchun eng muhim ustuvor vazifa sifatida belgilanadi² deb ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, fuqarolarning jamiyat huquqiy ongi va madaniyatini oshirishda ma'naviy fazilatlari, avvalo, ularning milliy g'oyamizga bo'lgan ishonch va e'tiqodi, yot va zararli g'oyalarga nisbatan g'oyaviy kurashchanligi, fuqarolik pozitsiyasi, o'z ona tili, tarixi, milliy urf-odatlarini, an'alariga, qadriyatlarga bo'lgan ishonch va e'tiqodi hamda e'tiborida ko'rinadi. Buning uchun xalqimiz jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini yaxshi bilishlari, o'z fikrlarini ona tilida ravon, turli tillarda mustaqil va lo'nda ifoda eta olishlari muhim.

Ayni paytda xorij tillarini bilishlari jamiyat boshqaruvida dunyo mamlakatlari erishgan yutuqlarni qo'llashda va ularni ma'naviy salohiyatini belgilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yangiliklarni qabul qilishga imkoniyat yaratadi. Yangiliklarni qabul qilmasdan esa taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Bu hozirgi zamon ilm-fan taraqqiyoti va raqamli iqtisodiyotni amalga oshirish bilan bog'liq yoshlar oldida turgan muhim vazifadir. Yoshlar yangiliklarni qabul qilishga tayyor bo'lishlari busiz taraqqiyotga erishib bo'lmashligini chuqur anglab yetishlarini taqozo etadi. Dunyoni bilish, tajriba almashish doimo taraqqiyotga yetaklaydi. Shu nuqtai nazardan ushbu taraqqiyot huquqiy ong va madaniyatning yuksalishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga fuqarolarning jamiyatda huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda quyidagilarga alohida e'tibor berish lozim deb o'ylayman.

² Ш.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курашимиз! // Халқ сўзи, 2016 йил 15 декабрь.

- Jamiyat hayotida ma'naviy dunyoqarashini va ma'naviyatimizni ongiga singdirish, unga bo'lgan ishonch va e'tiqodini mustahkamlash orqali fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yanada oshirish mumkin;

- Fuqarolarni layoqatli, iqtidorlilarini tanlab olish, ma'naviy salohiyatlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ilmiy salohiyatini yanada oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratib berish orqali ularni boshqaruvda yanada kengroq ishtirok etishini ta'minlashga xizmat qilish imkoniyatini oshirish;

- Fuqarolarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizga sodiqlik hissini yanada oshirish, mamlakatimizni o'z negizida va dunyo halqlari erishayotgan yutuqlarga mos rivojlanishi uchun muhim sharoit yaratadi. Bu boshqaruvda demokratiyaning umuminsoniy prinsiplariga amalda tayanishini taqozo etadi;

Prezidentimizning 2022- yil 28- yanvardagi "2022-2026- yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonining ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishida qo'yilgan vazifalar ham aynan ma'rifatni yanada yuksaltirishga va rivojlantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Jumladan, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish yo'lidagi ishlar, umumiy o'rta ta'lim sifatining tubdan oshirilishi, chet tillar, informatika, matematika, fizika, ximiya, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan predmetlarning chuqurlashtirilgan tarzda o'rganilishi, yangi ta'lim muassasalari qurilishi va rekonstruksiya qilinishi, ularning zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, o'quv-metodik qo'llanmalar bilan ta'minlanishi, bundan tashqari, bolalarning sport bilan ommaviy tarzda shug'ullanishga jalb qilinishi, ularni musiqa va san'at olamiga olib kirish maqsadida yangi sport obyektlari, musiqa va san'at maktablarining qurilganligi misolida ko'rishimiz mumkin. Bugungi globallashuv davrida kelajak avlodga yangi texnika-texnologiyalardan to'g'ri foydalanish yo'llarini o'rgatish, kibermakondagi tahdidlardan himoyalaniş usullarini yoshlar ongu shuuriga singdirish O'zbekiston kelajagini asrash demakdir.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy sohalardagi keng qamrovli islohotlar natijasi o'laroq, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish sohasiga davlat darajasida ulkan e'tibor qaratilmoqda. Mazkur sohada qo'yilgan maqsadlarga erishish, avvalo, mavjud holatni chuqur o'rganish va aniqlangan muammolarni bartaraf etish uchun tegishli yechim izlashni taqozo etadi.

Huquqiy siyosat tadqiqot institutining "Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish sohasidagi dolzarb vazifalar" mavzusidagi tadqiqoti

oldiga shu masalalar qo'yilgan edi. Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2022-yil 25-maydagi 106-um-son buyrug'i bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamisining 2022-yil 16-maydagi 259-son "2022-2023-yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida belgilangan.

Tadqiqot mobaynida institut tomonidan ishlab chiqilgan savolnoma Adliya vazirligi rasmiy sahifalari, "Huquqiy axborot kanali" adliya organlari va muassasalari hamda hududiy boshqarmalarning telegram, facebook, instagram va twitter kabi ijtimoiy tarmoqlariga joylandi.

So'rovnomada respublika bo'ylab jami 1000 nafarga yaqin respondent ishtirok etdi. Respondentlarning 68,7 % erkaklar, 31,5 % esa ayollar tashkil etgan. Ularning 43,4% 18-30 yoshdagilar, 35,9% 31-40 yoshdagilar, 14,4% 41-50 yoshgacha bo'lganlar tashkil qilsa, ma'lumotiga ko'ra 65,3% oliy, 25,9% o'rta maxsus, 8,7% esa o'rta ta'lim olgan fuqarolar ekanligi ma'lum bo'ldi.

So'rovnoma natijalari hozirgi kunda jamiyatning huquqiy madaniyati va qadriyatlari asosan aholining oliy ma'lumotli va o'rta yoshlardagi qatlami orasida ancha yuqoriligi bilan ajralib turibdi. Buni quyidagi ko'rinishlar bilan asoslama bo'ladi:

So'rovnomaning 2-savolida O'zbekiston Respublikasida qonunlarning bir xil ijrosini ta'minlovchi sifatida prokurorni 67,8 % belgilab to'g'ri javob berishgan bo'lsa, murojaatlar to'g'risida savolga ham 81,2% respondent to'g'ri javob variantini tanlashgan.

Shuningdek, so'rovnomada qatnashgan respondentlarning 68,7%ini erkaklar, 31,5%ini esa ayollar tashkil etgan. Bundan kelib chiqadiki, jamiyatda gender tengligi borasidagi ishlarni kuchaytirish va ayollarning bilim olishi hamda huquqlarini o'rganishida joylarda maxsus qisqa muddatli kurslarni tashkil etish lozim.

Hozirgi kunda yana bir dolzarb masalalardan biri, ya'ni aholining yo'l qoidalariga amal qilish madaniyatini baholash maqsadida joylangan 19—savolga javoblardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki hozirda YXHB inspektorlari bilan ayrim fuqarolarning tortishuvi qoidabuzarliklarni tan olmasdan o'zlarini haq deb bilishlari va tortishuv jarayonlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylab, boshqalarni ham shunga targ'ib qilish holatlari uchrayotgani bu yo'l qoidalarini tan olmaslik va natijada yo'l transport hodisalari oqibatida o'limlarning ko'payishiga olib kelishi ehtimolini ko'paytirmoqda. Bu esa o'z navbatida haydovchilarning yo'llardagi madaniyati va yo'l qoidalarga nisbatan hurmat tushunchasini kengaytirishni talab etmoqda.

Tahlil natijalaridan kelib chiqib, jamiyatda huquqiy ong hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan yana quyidagi taklif va tavsiyalarni aytish mumkin:

fuqarolarda huquqiy bilimlarini baholashga imkon beruvchi turli teledasturlarni yo'lga qo'yish;

davlat organlari va tashkilotlarida fuqarolar murojaatlari bilan ishlashda yuqori turuvchi tashkilotga yoki takroran tashkilot rahbariyatiga murojaat qilish tartibini qayta ko'rib chiqish, bu turdagi murojaatlarni hal qilish samaradorligini oshirish;

respublikamiz aholisining huquqiy madaniyatini kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tizimli yo'lga qo'yish, bunda jamoatchilik nazorati mexanizmlaridan keng foydalanish, jamiyat huquqiy madaniyati darajasining ijobiy natijalarini omma e'tiboriga yetkazish;

amalga oshirilayotgan islohotlarni aholi kundalik turmush darajasi bilan bog'lash, bu turdagi islohotlar natijalarini doimiy tahlilini yo'lga qo'yish;

aholining huquqiy madaniyat darajasini oshirishda kichik guruhlar bilan ishlash, ta'lim muassasalarida tarbiya fani rolini oshirish;

aholiga huquqiy axborotlarni, huquqiy sohadagi islohotlar mazmunini ko'proq televideniye orqali yetkazish, shuningdek, huquqiy targ'ibotni amalga oshirishda internet manbalari, ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan keng foydalanish.

Fuqarolarning o'z huquqlarini himoya qilish imkonini beradigan qonun hujjatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari va zarur holatlarda ularni amalda qo'llay olishi, o'z qonuniy manfaatlarini himoya qilish bilan bir qatorda boshqa shaxslarning huquq va erkinliklariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, hayotda kelib chiqadigan turli nizoli masalalarni faqat qonun doirasida hal qilishga intilish jamiyatda huquqiy savodxonlik darajasini ko'rsatuvchi muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Shunday ekan, olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar va bu borada qabul qilingan qonunlar mohiyatini aholi tomonidan chuqur anglab yetishiga har tomonlama ko'maklashish davlat organlari, keng jamoatchilik va mamlakat taqdiriga befarq bo'lmagan barchamizning burchimizdir.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, huquqiy ong va huquqiy madaniyat dinamik xarakterga ega bo'lgan sohalar bo'lib, har 3-4 yilda ma'lum darajada yangilanish xususiyatiga ega. Shu o'rinda, bugungi kunda mazkur sohada mavjud ayrim kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlab, bartaraf etib borilsa, nisbatan qisqa

muddatlarda mamlakatimizda qonun ustuvorligining yanada mustahkamlanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.lex.uz (O'zbekiston Respublikasi qonunchilik sayti)
2. www.gov.uz (O'zbekiston Respublikasi Prezident partali sayti)
3. www.nuu.uz (O'zbekiston Milliy universiteti rasmiy sayti)
4. www.natlib.uz (O'zbekiston Milliy kutubxonasi rasmiy sayti)

